

ISSN 2226-3209 (Print)
ISSN 2409-0506 (Online)

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

MINISTRY OF CULTURE OF UKRAINE
NATIONAL ACADEMY OF CULTURE AND ARTS MANAGEMENT

ВІСНИК

НАЦІОНАЛЬНОЇ

АКАДЕМІЇ

КЕРІВНИХ

КАДРІВ

КУЛЬТУРИ

І МИСТЕЦТВ

NATIONAL
ACADEMY OF
MANAGERIAL
STAFF OF
CULTURE
AND ARTS

HERALD

Щоквартальний науковий журнал
Quarterly Journal

2'2026

Київ – 2026

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ, 2026. № 2. 447 с.

У щоквартальнику Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв висвітлюють актуальні питання мистецтвознавства та культурології. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне набути ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.

Редакційна колегія

Жанна Денисюк, доктор культурології, доцент, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (Україна) (*головний редактор*); **Галина Погребняк**, доктор мистецтвознавства, професор, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (Україна) (*заступник головного редактора*); **Лідія Коваль**, доктор технічних наук, професор, Київський національний університет технологій та дизайну (Україна) (*відповідальний секретар*); **Олена Батовська**, доктор мистецтвознавства, професор, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського (Україна); **Ірина Бермес**, доктор мистецтвознавства, професор, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (Україна); **Алла Дяченко**, кандидат педагогічних наук, доцент, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (Україна); **Олександр Івашко**, доктор філософії з архітектури, Київський національний університет будівництва і архітектури (Україна); **Ольга Квецко**, кандидат мистецтвознавства, Карпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна); **Інеш Кдирова**, кандидат мистецтвознавства, КЗВО КОР «Академія мистецтв імені Павла Чубинського» (Україна); **Анастасія Кравченко**, доктор мистецтвознавства, доцент, Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України (Україна); **Міхал Крупа**, доктор архітектурних наук, доцент, Краківський політехнічний університет (Польща); **Надія Кукуруза**, кандидат мистецтвознавства, доцент, Карпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна); **Домініка Малгожата Кушнєж-Крупа**, доктор архітектурних наук, професор, Краківський технологічний університет (Польща); **Хесус Педро Лоренте**, доктор наук, Університет Сарагоси (Іспанія); **Хельмут Льюс**, доктор наук, професор, Лейпцизький університет (Німеччина); **Любомір Мартинів**, кандидат мистецтвознавства, доцент, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (Україна); **Мирослава Мельник**, кандидат мистецтвознавства, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна); **Джош Стенберг**, доктор філософії, Сіднейський університет (Австралія); **Павол Тішляр**, доктор філософії, професор, Університет Масарика (Чехія); **Наталія Удріс-Бородавко**, кандидат соціологічних наук, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна); **Вірджинія Юренісне**, доктор наук, професор, Вільнюський університет (Литва)

Статті, подані до редакції журналу, рецензують члени редакційної колегії

Журнал включено до **Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»)** зі спеціальностей: В4 Образотворче мистецтво та реставрація (023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація); В6 Перформативні мистецтва (024 Хореографія, 026 Сценічне мистецтво); В5 Музичне мистецтво (025 Музичне мистецтво); В12 Культурологія та музеєзнавство (034 Культурологія) відповідно до Наказу МОН України від 02.07.2020 № 886 (додаток 4)

Науковий журнал "Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв" індексується в міжнародних наукометричних базах даних: EBSCO; International Impact Factor Services; Research Bible; Open Academic Journals Index; CiteFactor; Google Scholar; Directory of Open Access Scholarly Resources; CEEOL (Central and Eastern European Online Library); Index Copernicus

*Рекомендовано до друку Вченою радою
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
(протокол від 27.04.2026 № 9)*

Автори зберігають за собою право на авторство роботи без обмежень та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY 4.0.
Засновник залишає за собою право на дизайн верстки, художнє оформлення та назву журналу.
За точність викладених фактів та коректність цитування відповідальність несе автор

Рік заснування – 1998
Ідентифікатор медіа – R30-03468
Рішення Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення № 781, протокол № 10 від 14.03.2024

© Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2026
© Автори

National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald: Science journal. Kyiv, 2026. № 2. 447 p.

The quarterly journal of the National Academy of Culture and Arts Management covers current issues in art studies and cultural studies. The publication is intended for scholars, lecturers, postgraduate students, students, and all those who seek to acquire comprehensive theoretical and applied knowledge.

Editorial Board

Zhanna Denysiuk, Doctor of Cultural Studies, Associate Professor, National Academy of Culture and Arts Management (Ukraine) (Editor-in-Chief); **Halyna Pohrebniak**, Doctor of Art Studies, Professor, National Academy of Culture and Arts Management (Ukraine) (Deputy Editor-in-Chief); **Lidiia Koval**, Doctor of Technical Sciences, Professor, Kyiv National University of Technologies and Design (Ukraine) (Executive Secretary); **Olena Batovska**, Doctor of Art Studies, Professor, I. P. Kotliarevskiy Kharkiv National University of Arts (Ukraine); **Iryna Bermes**, Doctor of Arts, Professor, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University (Ukraine); **Alla Diachenko**, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Mykhailo Boichuk Kyiv State Academy of Decorative Applied Arts and Design (Ukraine); **Oleksandr Ivashko**, PhD in Architecture, Kyiv National University of Construction and Architecture (Ukraine); **Olha Kvetsko**, Candidate of Art Studies, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ukraine); **Inesh Kdyrova**, Candidate of Art Studies, Pavlo Chubynskiy Academy of Arts (Ukraine); **Anastasiia Kravchenko**, Doctor of Study of Art, associate professor, Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine (Ukraine); **Michał Krupa**, Doctor of Architecture, Associate Professor, Cracow University of Technology (Poland); **Nadiia Kukuruza**, Candidate of Art Studies, Associate Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ukraine); **Dominika Małgorzata Kuśnierz-Krupa**, Doctor of Architecture, Professor, Cracow University of Technology (Poland); **Jesus Pedro Lorente**, Doctor of Science, Universidad de Zaragoza (Spain); **Helmut Lööb**, Doctor of Sciences, Professor, Leipzig University (Germany); **Liubomyr Martyniv**, PhD in Art Studies, Associate Professor, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University (Ukraine); **Myroslava Melnyk**, Candidate of Art Studies, Associate Professor, Kyiv National University of Culture and Arts (Ukraine); **Josh Stenberg**, PhD, University of Sydney (Australia); **Pavol Tišliar**, PhD, Professor, Masaryk University (Czech Republic); **Nataliia Udris-Borodavko**, Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, Kyiv National University of Culture and Arts (Ukraine); **Virginia Jurenienė**, Doctor of Sciences, Professor, Vilnius University (Lithuania).

Articles submitted to the journal's editorial office are reviewed by members of the Editorial Board.

The journal is included in the **List of Scientific Professional Publications of Ukraine (Category 'B')** in the following specialties:

B4 Fine Arts and Restoration (023 Fine Arts, Decorative Arts, Restoration);

B6 Performing Arts (024 Choreography, 026 Performing Arts);

B5 Music Art (025 Music Art);

B12 Cultural Studies and Museum Studies (034 Cultural Studies)

in accordance with the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine

No. 886 dated July 2, 2020 (Annex 4)

The scientific journal National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald is indexed in international scientific databases: EBSCO; International Impact Factor Services; Research Bible; Open Academic Journals Index; CiteFactor; Google Scholar; Directory of Open Access Scholarly Resources; CEEOL (Central and Eastern European Online Library); Index Copernicus

*Recommended for publication by the Academic Council
of the National Academy of Culture and Arts Management
(minutes dated April 27, 2026, No. 9)*

The authors retain the right to the authorship of the work without restrictions and transfer to the journal the right to first publish this work under the terms of the Creative Commons Attribution License International CC-BY 4.0.

The founder reserves the right to design the layout, artwork and title of the journal. The author is responsible for the accuracy of the facts presented and the correctness of citations

The year of foundation – 1998

Media identifier – R30-03468

Decision of the National Council of Ukraine on Television and Radio

Broadcasting No. 781, minutes No. 10 dated March 14, 2024

© National Academy of Culture and
Arts Management, 2026

© Authors

ЗМІСТ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВО

<i>Овчарук О. В.</i>	Культурні детермінанти формування мистецько-освітнього простору України в умовах війни	10
<i>Сівєрс В. А.</i>	Національно-культурна ідентичність у горизонті цінностей: інститути громадянського суспільства як простір її смислового оформлення	18
<i>Станіславська К. І.</i>	Перформативність як принцип сучасної видовищної культури: трансформації сценічних мистецтв	27
<i>Степаненко Л. М.</i>	Культурна пам'ять і цінності як чинники консолідації громадянського суспільства	34
<i>Сторожук С. В., Дудніков С. П.</i>	Масова культура як інструмент соціальної регуляції	41
<i>Берест П. М.</i>	Розвиток бальної культури в комунікативному просторі України XV – початку XX століть: культурологічний та мистецтвознавчий вимір	48
<i>Горбань Ю. І., Дрозд Л. В.</i>	Цифрова пам'ять і регенеративна трансформація культурної спадщини: екранна комеморація в українському контексті	54
<i>Горбул Т. О.</i>	Інституційна роль біенале у формуванні статусу сучасного мистецтва	63
<i>Жаворонков М. М.</i>	Мистецтво ілюзій як феномен видовищної культури в межах психоемоційної підтримки суспільства в кризових соціальних умовах	71
<i>Рева Т. С., Корисько Н. М.</i>	Аксіологічний потенціал хореографічного мистецтва в утвердженні національно-культурної ідентичності	79
<i>Русаков С. С.</i>	Мистецька періодика як форма дискурсивного виміру ринкового обігу мистецтва	85
<i>Сидоровська Є. А.</i>	Концепція часу в контексті проблематики міжкультурної комунікації: пунктуальність як тренд ділового спілкування	92
<i>Соболевська С. О.</i>	Роль візуальної комунікації у впровадженні принципів безбар'єрності та інклюзивності в українських музеях	97
<i>Timofeieva K., Hvozdetzka M.</i>	Panteleimon Kulish's Epistolary Discourse as a Reflection of the Cultural Mission and Nation-Building Potential of Bible Translation [Епістолярний дискурс Пантелеймона Куліша як відображення культурної місії та націєтворчого потенціалу перекладу Біблії]	104
<i>Fedorenko S., Butko L.</i>	Features of the Functioning of Creative Industries in the Context Of Inter-Institutional Interaction [Особливості функціонування креативних індустрій у контексті міжінституційної взаємодії]	112
<i>Щур Н. О.</i>	Роль мистецьких інституцій у формуванні культурного порядку денного в умовах цифрових трансформацій	118
<i>Хлібосолов І. О.</i>	Трансформація ідентичності в українському культурному просторі: від радянської моделі до етносимволічного націєтворення	125
<i>Баланович А. М., Виткалов С. В.</i>	Практика використання елементів української культури в сучасних рекламних кампаніях	132
<i>Жолудь О. С.</i>	Організація спеціальних сценічних подій: культуротворчий контекст	139
<i>Копейкіна А. В.</i>	Культурно-аксіологічні проєкції жанру колицької в сучасних культурно-мистецьких проєктах	145
<i>Маціюк В. В.</i>	Тенденції розвитку інклюзивних культурних практик у країнах Європейського Союзу та Україні	152
<i>Samoilenko S.</i>	Choreography as an Axiological and Embodied Cultural Practice: Theoretical Foundations for Understanding Dance Beyond Aesthetic Representation [Хореографія як аксіологічна та тілесно втілена культурна практика: теоретичні основи розуміння танцю поза межами естетичної репрезентації]	158

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ТА РЕСТАВРАЦІЯ

<i>Акімов Д. І.</i>	Методологія наукового дослідження гендерної та демографічної сфери маркетингу образотворчого мистецтва: економічний експертний аналіз165
<i>Денисюк Ж. З.</i>	Орнамент модерну як інструмент національної репрезентації в декоративному мистецтві України початку ХХ ст.171
<i>Лампека М. Г., Нагірняк К. І., Нагірняк Л. І.</i>	Українська зооморфна кераміка ХХ століття як художній феномен декоративного мистецтва177
<i>Несен І. І.</i>	Виставка «Український портрет XVII–XX століть» (1925) у розвитку національного музейництва184
<i>Святненко А. В.</i>	Символіка і форма орнаменту в художній культурі українського модерну191
<i>Цугорка О. П.</i>	Музейно-екскурсійна діяльність Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури як невід’ємна складова інноваційної художньої освіти199
<i>Щербаков С. О., Ревенок Н. М.</i>	Академічний рисунок як основа формування об’ємно-пластичного мислення в мистецькій освіті206
<i>Карпенко О. В.</i>	Методологічні аспекти композиційного аналізу авангардного живопису213
<i>Лян Кеянь</i>	Школа Юзефа Панькевича як джерело інспірації постімпресіонізму у творчості художників Західної України218

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

<i>Марченко В. В.</i>	Цифрове мистецтво і трансформація творчих індустрій: від концепції до інституційної практики224
<i>Батовська О. М.</i>	Образи природи в хорівій мініатюрі західноєвропейських композиторів епохи романтизму: семантичний аспект232
<i>Бермес І. Л.</i>	Станіслав Людкевич про особливості музичного шкільництва238
<i>Садовенко С. М.</i>	Саунд-дизайн у музичному продюсуванні в цифрову добу243
<i>Бекіров У. Р.</i>	Стилістичні стратегії та музична драматургія опери Алли Загайкевич «Вишиваний. Король України»250
<i>Вежневцев І. Л.</i>	Йоганн Адольф Хассе: традиція епохи Бароко <i>arias di baule</i>255
<i>Жаркіх Т. В., Міланіна А. О.</i>	Темпоральність і феномен очікування в опусі 27 «Trois Lieder» Е. Шоссона: виконавський аспект262
<i>Зуєв С. П.</i>	Оперний код і концепт «смерті автора» у фільмі Френсіса Форда Коппола «Тетро»269
<i>Магаліс О. В.</i>	Музичний вимір і природа світла: аналогія архітектонік (фізичний і філософський погляд)275
<i>Рижова О. О.</i>	Етюди Ф. Шопена в композиторському переосмисленні циклу Л. Годовського «Studies on Chopin’s Etudes»281
<i>Сачок В. І.</i>	Вокальна парадигма Олександра Дяченка у вимірі української тенорової традиції288
<i>Степурко В. І.</i>	Постмодерністська трансформація нарративних концептів творчості сучасних українських композиторів293
<i>Туріна О. А.</i>	Формування національного стилю камерно-інструментальної виконавської культури: сучасний науковий дискурс298
<i>Швец Н. О.</i>	Особливості музичного мінімалізму Філіпа Гласса: принципи адитивної структури306
<i>Шевченко Н. С., Вишневецька С. В., Федорняк Н. Б.</i>	Пісенна творчість Володимира Івасюка в контексті академічного та естрадного вокального виконавства311

<i>Савицька О. В., Мельник Н. В.</i>	Сценічна репрезентація української інструментальної традиції: стилістичні та художньо-комунікативні аспекти діяльності народних ансамблів317
<i>Сіончук О. В., Стеценко С. В.</i>	Еволюція суспільної місії диригента духового оркестру в умовах воєнного стану: порівняльний аналіз досвіду 1939–1945 та 2022–2026 років323
<i>Удрас О. Р.</i>	Симфонія-пасіон Поля де Маленгро в річищі взаємодії поезитки органної симфонії та мистецьких традицій Північного Відродження329
<i>Верещака А. О., Осадча В. М.</i>	Фестивалі як простір культурної комунікації та генерації нових музичних стилів336
<i>Кулініч О. В.</i>	Вокальна інтерпретація як модель музичної комунікації: порівняльний аналіз української та арабської пісенних традицій340
<i>Купрієнко Є. І.</i>	Музичне оформлення фільму в умовах технологічної трансформації кінозвуку: український та зарубіжний досвід347
<i>Сірік Д. Р.</i>	Музична творчість Івана Небесного в контексті балетного театру352
<i>Фик Ю. В.</i>	Семантика тембру труби в оркестрових творах Є. Станковича як рефлексія національної трагедії359

ПЕРФОРМАТИВНІ МИСТЕЦТВА (ХОРЕОГРАФІЯ, СЦЕНІЧНЕ)

<i>Погребняк Г. П., Матушенко В. Б., Грановська В. О.</i>	Інтерпретація образу художника в сучасних екранно-сценічних практиках 365
<i>Павлюк Т. С.</i>	Розвиток побутового бального танцю в Україні, кінець ХХ - початку ХХІ століття373
<i>Даць І. В., Гамкало М. І.</i>	Режисура музичного театру в контексті еволюції аматорського та професійного театрального мистецтва379
<i>Косінова О. М., Сорока М. В.</i>	Музично-драматичний синкретизм у творчості Марії Заньковецької в контексті Театру корифеїв384
<i>Мельник М. М.</i>	Пародія як інструмент комунікації та саморефлексії у структурі корпоративного свята390
<i>Сорока І. І.</i>	Підтекст як елемент художнього дискурсу в праці Романа Черкашина «Художнє читання. Техніка та логіка мови»398
<i>Вадясова Н. В.</i>	Специфіка імпровізації концертмейстера у хореографічних колективах: функціональні завдання та професійні умови реалізації404
<i>Гринчак Г. С., Островська Л. О., Овчаров В. Ю.</i>	Сучасна Риса Кліпового мислення як фактор впливу під час постановки та експлуатації вистав410
<i>Майбенко О. О.</i>	Танець у цирковому мистецтві як об'єкт наукової рефлексії416
<i>Сандульський С. М.</i>	Сучасний танцювальний перформанс у музейному просторі: особливості хореографії К. Ле Руа та Т. Сегала421
<i>Самохвалова А. В.</i>	Танцювальна культура полісся як джерело розвитку фольк-модерн танцю427
<i>Унанян Л. С.</i>	Сучасне українське сценічне мистецтво: постколоніальні ракурси432
<i>Васютяк Ю. В.</i>	Постдраматичний танець: концептуалізація поняття437
<i>Юрків І. А.</i>	Танець крізь призму категорій «культурні індустрії» та «креативні індустрії»442

CONTENTS

CULTURAL STUDIES AND MUSEUM STUDIES

<i>Ovcharuk O.</i>	Cultural Determinants of the Formation of the Artistic and Educational Space of Ukraine in the Conditions of War.	10
<i>Sivers V.</i>	National-Cultural Identity in the Horizon of Values: Civil Society Institutions as a Site of the Meaning-Making of Belonging	18
<i>Stanislavska K.</i>	Performativity as a Principle of Contemporary Spectacular Culture: Transformations of the Performative Arts	27
<i>Stepanenko L.</i>	Cultural Memory and Values as Factors of Civil Society Consolidation	34
<i>Storozhuk S., Dudnikov S.</i>	Mass Culture as an Instrument of Social Regulation	41
<i>Berest P.</i>	The Development of the Ball Tradition in Communicative Space of Ukraine from the 15th to the Early 20th Centuries: Culturological and Art-Historical Dimensions	48
<i>Horban Yu., Drozd L.</i>	Digital Memory and Regenerative Transformation of Cultural Heritage: Screen-Based Commemoration in the Ukrainian Context	54
<i>Gorbul T.</i>	Institutional Role of the Biennial in Shaping the Status of Contemporary Art	63
<i>Zhavoronkov M.</i>	The Art of Illusionism (Magic Arts) as a Phenomenon of Spectacle Culture within the Framework of Psycho-Emotional Support for Society in Times of Social Crisis	71
<i>Reva T., Korysko N.</i>	The Axiological Potential of Choreographic Art in the Affirmation of National and Cultural Identity	79
<i>Rusakov S.</i>	Art Periodicals as a Form of the Discursive Dimension of the Market Circulation of Art	85
<i>Sydorovska Ye.</i>	The Concept of Time in the Context of Intercultural Communication Issues: Punctuality as a Trend in Business Communication	92
<i>Sobolievskaya S.</i>	The Role of Visual Communication in Implementing the Principles of Barrier-Free and Inclusivity in Ukrainian Museums	97
<i>Timofeieva K., Hvozdetzka M.</i>	Panteleimon Kulish's Epistolary Discourse as a Reflection of the Cultural Mission and Nation-Building Potential of Bible Translation	104
<i>Fedorenko S., Butko L.</i>	Features of the Functioning of Creative Industries in the Context Of Inter-Institutional Interaction	112
<i>Shchur N.</i>	The Role of Art Institutions in Shaping the Cultural Agenda under Conditions of Digital Transformations	118
<i>Khlibosolov I.</i>	Transformation of Identity in Ukrainian Cultural Space: From the Soviet Model to Ethno-Symbolic Nation-Building	125
<i>Balanovych A., Vitkalov S.</i>	Practice of Using Ukrainian Culture in Modern Advertising Campaigns	132
<i>Zholud O.</i>	Organisation of Special Stage Events: Cultural and Creative Context	139
<i>Kopieikina A.</i>	Cultural and Axiological Projections of the Lullaby Genre in Contemporary Cultural and Artistic Projects	145
<i>Matsiuk V.</i>	Tendencies of Development of Inclusive Cultural Practices in the Countries of the European Union and Ukraine	152
<i>Samoilenko S.</i>	Choreography as an Axiological and Embodied Cultural Practice: Theoretical Foundations for Understanding Dance Beyond Aesthetic Representation	158

VISUAL ARTS AND RESTORATION

<i>Akimov D.</i>	Methodology of Scientific Research into the Gender and Demographic Sphere of Fine Arts Marketing: Economic Expert Analysis	165
<i>Denysiuk Zh.</i>	Art Nouveau Ornament as a Tool of National Representation in the Decorative Art of Ukraine of the Early 20th Century	171
<i>Lampeka M., Nagirniak K., Nagirniak L.</i>	Ukrainian Zoomorphic Ceramics of the 20th Century as an Artistic Phenomenon of Decorative Art	177
<i>Nesen I.</i>	Exhibition “Ukrainian Portraits of the XVII–XX Centuries” (1925) in the Development of National Museum Culture	184
<i>Sviatnenko A.</i>	Symbolism and Formal Characteristics of Ornament in the Artistic Culture of Ukrainian Modernism	191
<i>Tsuhorka O.</i>	NAOM’S Museum and Excursion Activities as an Integral Component of Innovative Art Education	199
<i>Shcherbakov S., Revenok N.</i>	Academic drawing as the basis for the formation of volumetric and plastic thinking in art education	206
<i>Karpenko O.</i>	Methodological Aspects of Compositional Analysis of Avant-Garde Artworks	213
<i>Liang Keyan</i>	Reception and Transformation of Post-Impressionism in the Practices of Artists of the Lviv Art Centre of the Interwar Period	218

MUSICAL ART

<i>Marchenko V.</i>	Digital Art and the Transformation of Creative Industries: From Concept to Institutional Practice	224
<i>Batovska O.</i>	Images of Nature in the Choral Miniature of Western European Romantic Composers: Semantic Aspect	232
<i>Bermes I.</i>	Stanislav Lyudkevych on the Peculiarities of Musical Education	238
<i>Sadovenko S.</i>	Sound Design in Music Production in the Digital Age	243
<i>Bekirov U.</i>	Stylistic Strategies and Musical Dramaturgy in Alla Zahaikivych’s Opera “Vyshyvanyi. The King of Ukraine”	250
<i>Vezhnevets I.</i>	Johann Adolf Hasse: the Tradition of the Baroque Era "Arias di Bole"	255
<i>Zharkikh T., Milanina A.</i>	Temporality and the Phenomenon of Expectation in Ernest Chausson’s Op. 27 “Trois Lieder”: A Performer’s Perspective	262
<i>Zuiev S.</i>	Operatic Code and the Concept of «Death of the Author» in Francis Ford Coppola’s Film «Tetro»	269
<i>Mahalis O.</i>	Musical Dimension and the Nature of Light: Architectural Analogy (Physical and Philosophical View)	275
<i>Ryzhova O.</i>	F. Chopin’s Études in the Compositional Reinterpretation of	
<i>Sachok V.</i>	Vocal Paradigm of Oleksandr Diachenko	
<i>Stepurko V.</i>	Postmodernist Transformation of Narrative Concepts in the	
<i>Turina O.</i>	Formation of the National Style of Chamber Instrumental Performance Culture: Contemporary Scientific Discourse	298
<i>Shevchenko N., Vyshnevskya S.,</i>	Songwriting of Volodymyr Ivasiuk in the Context	

<i>Savytska O.,</i>	Stage Representation of the Ukrainian Instrumental Tradition: Stylistic
<i>Sionchuk O.,</i>	The Evolution of Social Mission of a Brass Band Conductor under Martial Law:
<i>Udras O.</i>	Paul de Maleingreau’s Passion Symphony in the Context of the Interaction of Poetics
<i>Vereshchaka A.,</i>	Festivals as a Space for Cultural Communication
<i>Kulinich O.</i>	Vocal Interpretation as a Model of Musical Communication:
<i>Kupriienko Ye.</i>	Musical Design of Film under Conditions of Technological Transformation of
<i>Fyk Yu.</i>	Semantics of Trumpet Timbre in Orchestral Opus of

PERFORMING ARTS (CHOREOGRAPHY, STAGE ART)

<i>Pogrebniak G., Matushenko V., Granovska V.</i>	Interpretation of the Painter’s Image in Modern Screen and Stage Practices365
<i>Pavliuk T.</i>	Development of Social Ballroom Dancing in Ukraine, Late 20th–Early 21st Century373
<i>Dats I., Hamkalo M.</i>	Directing in Musical Theatre in the Context of the Evolution of Amateur and Professional Theatrical Art479
<i>Kosinova O., Soroka M.</i>	Musical and Dramatic Syncretism in the Work of Mariia Zankovetska in the Context of the Theatre of the Coryphaei484
<i>Melnyk M.</i>	Parody As An Instrument Of Communication And Self-Reflection In The Structure Of A Corporate Celebration490
<i>Soroka I.</i>	Subtext as an Element of Artistic Discourse in the Work of Roman Cherkashyn “Artistic Reading. Technique and Logic of Language”498
<i>Vadiasova N.</i>	Specifics of the Concertmaster’s Improvisation in Choreographic Ensembles: Functional Tasks and Professional Conditions for its Implementation404
<i>Hrynychak H., Ostrovska L., Ovcharov V.</i>	The Modern Feature of Clip Thinking as a Factor of Influence During the Production and Operation of Performances410
<i>Maibenko O.</i>	Dance in Circus Art as an Object of Scientific Reflection416
<i>Sandulsky S.</i>	Contemporary Dance Performance in Museum Space: Features of Choreography of K. Le Roi and T. Segal421
<i>Samokhvalova A.</i>	Dance Culture of Polissia as a Source of Folk-Modern Dance Development427
<i>Unanian L</i>	Contemporary Ukrainian Performing Art: Postcolonial Aspects432
<i>Vasyutyak Yu.</i>	Postdramatic Dance: Conceptualisation of the Concept437
<i>Yurkiv I.</i>	Dance through the Prism of the Categories "Cultural Industries" and "Creative Industries"442

УДК 008:316.7:94(477)

DOI 10.32461/2226-3209.2.2026.362203

Цитування:

Берест П. М. Розвиток бальної культури в комунікативному просторі України XV – початку XX століть: культурологічний та мистецтвознавчий вимір. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв* : наук. журнал. 2026. № 2. С. 48–53.

Берест Павло Михайлович,
доктор філософії з культурології, доцент
кафедри мистецтвознавчої експертизи
Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв
<https://orcid.org/0000-0002-5218-4812>
berest@gmail.com

Berest P. (2026). The Development of the Ball Tradition in Communicative Space of Ukraine from the 15th to the Early 20th Centuries: Culturological and Art-Historical Dimensions. *National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald: Science journal*, 2, 48–53 [in Ukrainian].

РОЗВИТОК БАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ В КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ XV – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ ВИМІР

Мета дослідження полягає у виявленні основних етапів еволюції бальної культури в комунікативному просторі України та становлення бальної традиції, аналізі соціокультурного життя українського суспільства в контексті розвитку вітчизняної культури та мистецтва, у період від XV до початку XX століття. **Методологічну основу** дослідження становлять культурологічний та мистецтвознавчий підходи, а також застосування генетичного, історіографічного, ретроспективного, аналітичного, методів порівняння та узагальнення. **Наукова новизна** полягає в тому, що вперше було системно проаналізовано та визначено вплив розвитку бальної культури та традицій на зміни форм проведення культурного дозвілля різних верст українського суспільства, а також на формування нових звичок, еволюцію ментально-поведінкових установок, розвиток мистецьких проявів, моди на організацію та відвідування відповідних заходів. Ця робота дозволяє частково заповнити прогалину в культурологічних та мистецтвознавчих дослідженнях становлення як бальної культури, так й історії розвитку вітчизняного соціокультурного простору. **Висновки.** Встановлено, що протягом багатьох століть, аж до початку 1920-х років, в українських (як народних, так й елітарних) традиціях було проведення балів, що супроводжувались урочистостями, святкуваннями, масовими гульнями тощо. А це, в свою чергу, сприяло виникненню та розвитку нових звичок, ментальних установок, культурних явищ та мистецьких проявів які охоплювали все більші верстви населення та привертати увагу як місцевих мешканців, так й подорожуючих з інших регіонів, що надавало цим явищам загальнонаціональної соціокультурної значимості та масштабу.

Ключові слова: культура України, мистецтво України, українські традиції, історія мистецтва, історія балу, ментально-поведінкові установки.

Berest Pavlo, Doctor of Philosophy in Cultural Studies, Associate Professor, Department of Art Expertise, Educational and Scientific Institute of Practical Cultural Studies and Art Management, National Academy of Culture and Arts Management

The Development of the Ball Tradition in Communicative Space of Ukraine from the 15th to the Early 20th Centuries: Culturological and Art-Historical Dimensions

The purpose of the study is to identify the main stages of the evolution of ballroom culture in the communicative space of Ukraine and the formation of ballroom tradition, to analyse the socio-cultural life of Ukrainian society in the context of the development of domestic culture. The aim of the study is to identify the main stages in the evolution of ballroom culture in Ukraine's communicative space and the formation of ballroom tradition, and to analyse the socio-cultural life of Ukrainian society in the context of the development of domestic culture and art from the 15th to the early 20th century. **The methodological basis** of the study consists of cultural and art history approaches, as well as the application of genetic, historiographical, retrospective, analytical, comparative, and generalisation methods. **The scientific novelty** lies in the fact that, for the first time, the influence of the development of ballroom culture and traditions on changes in the forms of cultural leisure activities of different strata of Ukrainian society, as well as on the formation of new habits, the evolution of mental and behavioural attitudes, the development of artistic manifestations, and fashion for organising and attending relevant events, has been systematically analysed and determined. This work partially fills the gap in cultural and art studies on the formation of both ballroom culture and the history of the development of the domestic sociocultural space. **Conclusions.** It has been established that for many centuries, until the early 1920s, Ukrainian traditions (both folk and elite) included balls accompanied by celebrations, festivities, mass

revelries, etc. This, in turn, contributed to the emergence and development of new habits, mental attitudes, cultural phenomena, and artistic manifestations that encompassed increasingly larger segments of the population and attracted the attention of both local residents and travellers from other regions, giving these phenomena nationwide sociocultural significance and scale.

Keywords: Ukrainian culture, Ukrainian art, Ukrainian traditions, art history, history of the ball, mental and behavioural attitudes.

Актуальність теми дослідження. В Україні традиція організації великосвітських святкових королівських чи шляхетських балів сягає ще давніх часів Королівства Русі-України. Урочисті бали були історичними наступниками княжих прийомів та бенкетів, що, як засвідчують літописи, були поширені за доби Великого князівства Київського (Київської Русі) та королівських прийомів періоду розквіту Королівства Русі у IX-XIV століттях. Пізніше, ґрунтуючись на середньовічній лицарській культурі та музиці, з'являються нові культурні течії та виникають заходи, в яких брали участь представники знаті, що отримали назву бал та привертала до себе увагу всього тогочасного суспільства.

З поширенням традиції проведення балів на всі європейські країни, в тому числі й Україну, ці заходи стають доволі популярними та масовими. На них починають з'їжджатися найзаможніші особи з усіх навколишніх регіонів. Таким чином, місця проведення балів постають, говорячи сучасною термінологією, знаковими світськими, культурними, мистецькими подіями, а самі бали є тими «івентними магнітами», що привертала увагу багатьох верст тогочасного суспільства. Крім цього, бали й різноманітні заходи, що були з ними пов'язані ставали справжніми суспільно значимими явищами вітчизняного культурного простору та вагомим фактором, що впливав на розвиток українського мистецтва. Саме наявність, в рамках вивчення української історії, культури, мистецтвознавства, такого непересічного феномену зумовлює потребу проведення відповідних студій та більш детального міждисциплінарного аналізу зазначеного питання.

Аналіз досліджень і публікацій. Хоча бали й відносились до багатотомових українських культурних традицій, мистецьких проявів та були важливим елементом суспільного, особливо шляхетського, побуту, їх науковому дослідженню приділялось не надто багато уваги. Теоретичне осмислення та окремі напрацювання вивчення історії й культури балу і бальних танців здійснили О. Дзюба [3], О. Курочкін [4], Т. Павлюк [5] та ін. З мистецтвознавчої точки зору локації проведення балів досліджували К. Юдова-Романова і Ю. Раденко [4]. У той самий час,

основні аспекти взаємозв'язку історії розвитку бальної культури й еволюції соціокультурного простору, її впливу на мистецьке середовище України залишаються науково ґрунтовно не опрацьованими та такими, що потребують подальшого детального студіювання. Це й обумовило, серед іншого, актуальність та наукову новизну цього дослідження. Основною джерельною базою статті є матеріали наукових праць з історії культури, мистецтва та туризму, а також універсальні й спеціальні довідникові видання.

Мета дослідження полягає у виявленні основних етапів еволюції бальної культури в комунікативному просторі України та становлення бальної традиції, аналізі соціокультурного життя українського суспільства в контексті розвитку вітчизняної культури та мистецтва, у період від XV до початку XX століття.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Словника української мови, бал це є велике гуляння, зібрання з урочистостями, танцями, у святковому чи у маскарадному вбранні [9, 333]. Саме слово «бал» походить від давньогрецького *ballizō* та латинського *ballō*, що увійшло у старо-французьку мову й перекладається як танцювати, підстрибувати. Відомий також давньоукраїнський вираз балагувати або балагурити – вести празний спосіб життя [2, 73].

Вважається, що родоначальниками бальних традицій були французи, а перший відомий бал відбувся 1385 року, в Ам'єні, на честь весілля французького короля Карла VI з королевою Ізабеллою Баварською. Мода на цю нову забаву дуже швидко поширилась цілою Європою. Сезон балів розпочався з кінця листопада, але основа активності відбувалась після 25 грудня (святкування Різдва) й тривала сливе аж до Колодія й початку Великого посту. В літній період бали проводились рідше, в основному, за наявності якихось особливих випадків. Протягом короткого проміжку часу ця нова мода поширилась на більшість країни Європейського континенту й була відома при багатьох королівських дворах. Першим відомим задокументованим фактом проведення балу в Україні є запис у щоденнику французького послання за часи правління короля Польщі, володаря і

спадкоємця (короля) Руси Казимира IV Ягеллончика. Так, в документі згадується, що на честь приїзду французької делегації до Львова, наприкінці 1482 року, там було проведено урочистий бал [11].

В силу низки історичних внутрішньополітичних обставин, в той час, культура балів не закріпилась на Українських землях, адже тоді відбувалась боротьба за спадщину Королівства Руси-України та владу між польськими панами, литовськими та українськими князями, що завершилась об'єднанням українських теренів в єдину Річ Посполиту. Саме після обрання на нового короля Речі Посполитої, що мав також титули Великого князя Литовського, Руського (тобто Українського), Київського, Волинського, Подільського та інше, Генріха III Валуа, сина Катерини Медичі та майбутнього короля Франції, традиція проведення балів остаточно закріпилась у наших краях. Обраний 1573 року королем Речі Посполитої, Генріх III здійснив подорож з Парижу до Варшави й Кракова. Вирушивши в далеку дорогу, він взяв з собою близько 500 возів з придворними, кравцями, церемоніймейстерами та музикантами. На елекційний з'їзд та зустріч з майбутнім королем, зі всієї держави прибуло понад 50 тисяч делегатів [8, 43]. Серед них були й українські князі, магнати та шляхта. Після річного перебування цієї делегації у Речі Посполитій, мода на все французьке – одяг, музику, танці, бали швидко поширювалась всієї Східної Європою. Українська шляхта й князі також були присутні на цих королівських балах, а пізніше почали організовувати й власні бали, запрошуючи на них гостей з усіх околиць.

В різноманітних історичних джерелах є згадки, що вже в XVI столітті, в Україні, великолюдні бали періодично влаштовували представники давньої української знаті: Вишневецькі, Збараські, Заславські, Острозькі, Любомирські, Радзивіли, Сангушки, Чорторийські та інші. У своїх палацах вони проводили декількаденні святкові заходи, що пишністю не поступалися прийомам у Варшаві чи Кракові. Безумовно, ці заходи можна вважати подіями не лише вузького кола обраних осіб. Про ці бали велись розмови в різних верствах суспільства, їх обговорювали, на них прагнули побувати тощо. Тож це є прикладом знакових подій, що вносили свій вклад в розвиток соціокультурного простору в цілому, та його мистецької складової зокрема.

Також відомо, що в XVI–XVII століттях пишні бали відбувались у Луцьку, Тернополі,

Ужгороді, Мукачеві, Збаражі, Дубно, Жовкві, Підгаєцьку та інших містах, фортецях і палацах України. Відомі українські магнати Вишневецькі, що побудували в стилі французького ренесансу свій палацовий комплекс, який ще називали Волинським Версалем [12, 89], де влаштовували численні багатолюдні бали, про які велись переказати по всіх українських землях.

Цікавим є також той факт, що перший бал в Московії було проведено за активної участі українців та за сприяння українського князя А. Вишневецького, а саме – на весіллі московського царя Дмитра I з Мариною Мнішек 12 травня 1606 року. Адже, саме війська князя Адама Вишневецького, спільно зі Запорозькими козаками, зайняли Москву, після чого Дмитра I було проголошено московським царем [10].

А перший відомий бал-маскарад, на теренах Східної Європи, відбувся у Києві на Різдво 1684 року. Так, за свідченням ірландця Патрика Гордона, що перебував в столиці протягом 1684–1685 років, в той час відбувались як традиційні великосвітські бали, так й згадується особливий маскарад, влаштований у день Різдва для гостей на балу у Київського воєводи [4, 32].

З постановом Козацької держави (Війська Запорозького або Гетьманщини), формується новий провідний суспільний клас – козацька старшина. З одного боку, нова еліта шанувала й підтримувала стародавні українські традиції, а з іншого – також піддавалась загальноєвропейським віянням й моді. Багато дітей козацької старшини не лише вчилися в Єзуїтських колегіях, але й їздили на навчання до знаних європейських університетів. Тому, традиції проведення балів були відомі не лише українським князям і шляхті, але й представникам козацької старшини. Так, в одному з одного рукописів тих часів зберігся опис вбрання Гетьмана всієї України Івана Мазепи, в якому він був присутній на козацькому балу: темно-зелений каптан із товстої китайки, гаптований золотом, на грудях п'ять золотих петлиць з діамантами, а всередині смарагди й рубіни, шию прикрашав коштовний дарунок сестри короля Швеції Карла XII, а грудях було два Ордени Білого Орла й Андрія Первозванного [7].

Хоча мода й структура європейських балів проникала в традиційне українське вище суспільство, були й деякі відмінності в музичному оформленні святкових заходів. Коли на польських балах виконували менуети, мазурки, полонези, то козацька старшина та

своїх балах віддавала перевагу українським танцям горлиці, метелиці та козачку. З обранням Гетьманом Всієї України Кирила Розумовського, прибувши до Глухова 1751 року, новий правитель став давати численні бали, музичні вечори, театральні вистави, феєрверки, на яких була присутня й козацька старшина. Для цього гетьман навіть організував власну капелу, що навчалась музичного мистецтва в Італії. Прийоми для української шляхти та старшини, що приїздила для цього з усієї Козацької держави, супроводжувалися також балами, музикою та феєрверками [3, 318].

Після остаточного входження Центральної України до Російської імперії, традиції проведення балів переходять до губернських та повітових шляхетських зібрань, університетських та гімназійних вечорів, а також купецьких гільдій та окремих поміщиків. Так, опис різноманітних балів ми зустрічаємо в творах Івана Котляревського, Семена Гулак-Артемівського, Григорія Квітки-Основ'яненка, Миколи Гоголя, Тараса Шевченка, Олени Пчілки, Івана Нечуй-Левицького та багатьох інших українських митців.

Як пише Микола Гоголь: «бал у губернатора – справа звичайна в губернських містах: де губернатор, там і бал, інакше ніяк не буде належної любові та поваги з боку шляхти. Все інше було в ті хвилини залишене і відсторонене геть, і все було спрямоване на приготування до балу; бо, там точно, було багато спонукальних і дражливих причин» [1]. Поява на великосвітському балу завжди була значною подією, тому багато часу й уваги витрачалось на наряди, вбирання, а також важливі були манери й стиль поведінки.

На початок XIX століття розрізняли наступні види балів: великосвітські (королівські, гетьманські тощо), бали-маскаради та публічні бали. Видатний французький письменник та енциклопедист Шарль Компан, автор першого в історії танцювального словника, виводив традиції балів від найдавніших часів Афінських та Давньоримських церемоній. При цьому, як зазначає дослідник у своєму «Словнику танцю, що містить історію, правила та принципи цього мистецтва. З критичними роздумами, і курйозними анекдотами, що стосуються старовинного та сучасного танцю; все взято з найкращих авторів, які писали про це мистецтво» – бали-маскаради давні греки не проводили, а римляни влаштовували їх під час святкування Сатурналій. Публічні ж бали були

дозволені (після заборон доби Середньовіччя) в Парижі, відповідно до розпорядження від 31 грудня 1715 року та були доступні для різних верств населення [14]. Після цього мода на публічні бали поширилась на Англію, Італію, Австрію та сливе по цілій Європі, й через терени Речі Посполитої досягла Українських земель.

Ще однією помітною подією, в царині урочистих масових заходів XIX століття, було проведення балу дебютанток. Традиція організації подібних балів-представлень походить з англійського монаршого двору, з часів короля Георга III та його дружини королеви Шарлотти. З часом, в другій половині XIX століття, монаршій родині, окрім членів аристократії, на балах дебютанток могли бути представлені також доньки духовенства, військових і морських офіцерів, лікарів, адвокатів, банкірів тощо. Дрес-кодом для дебютанток були: вишукане довге біле класичне плаття з шлейфом, біла вуаль, головний убір зі пір'ям та білі рукавички до ліктя [15].

Показово, що перший ґрунтовний підручник в Російській імперії щодо бальної культури було видано в Харкові 1825 року вчителем Слобідсько-Української гімназії Л. Петровським, і називався він «Правила для благородних громадських танців». Автор якого наголошував, що люблячи танцювальне мистецтво і будучи його вчителем, він часто мандрував та відвідував різноманітні шляхетні збори, де помітив, що не тільки всяка губернія, але навіть кожне окреме місце, що знаходилось не в дальній відстані одне від одного, мають свій особливий стиль і свої звичаї щодо організації балів та танцювальних вечорів [6, 2].

Не менш цікавим є той факт, який відзначають дослідники, що бали київської еліти першою половиною XIX століття, хоча організовувались відповідно до європейських традицій, також, як і давні козацькі бали, зберігали суттєві ознаки місцевих українських звичаїв. Розпочинались й завершувались бали традиційними менуетом чи іншим класичним танцем, але в середині чи під кінець заходу часто виконувались метелиця, голубець, козачок та інші різноманітні українські танки [4, 35]. Що цілком гармонійно сприймалось навіть на аристократичних заходах, адже козачок, як й інші запозичені з народних традицій танці, належали не тільки до знаних театральних, але й до шляхетних, та приносили немало приємність їх виконавцям [6, 132]. Разом з цим, якщо аналізувати локації

балів, то вони проводились як в приватних помешканнях: садибах, палацах, дачах, маєтках, так й в різноманітних публічних місцях: університетах, гімназіях, театрах, клубах, приміщення купецьких, шляхетських зібрань, паркових амфітеатрах, паркових павільйонах тощо [13, 121].

Важливо також усвідомлювати, що бали мали доволі широкі й масштабні соціокультурні прояви та наслідки. Вони впливали на розвиток таких складових тогочасного життя соціуму як мистецтво, музика, фольклор, гастрономія, подорожі тощо. Проведення балів могло супроводжуватись також театральними виставами, організацію мистецьких виставок, галерей, музичних концертів, інших масових заходів. Все це позитивно впливало та сприяло пошквалюванню культурного й мистецького життя відповідного регіону. Узагальнюючи все вище окреслене, можемо констатувати, що проведення балів, на українських землях, стають тими подіями, культурними «магнітами», що привертати увагу всіх верст населення та позитивно впливали на розвиток різноманітних аспектів соціокультурного життя.

Наукова новизна нашого дослідження полягає в тому, що вперше було системно проаналізовано та визначено вплив розвитку бальної культури та традицій на зміни форм проведення культурного дозвілля різних верст українського суспільства, а також на формування нових звичок, еволюцію ментально-поведінкових установок, розвиток мистецьких проявів, моди на організацію та відвідування відповідних заходів. Ця робота дозволяє частково заповнити прогалину в культурологічних та мистецтвознавчих студіях тематики становлення як бальної культури, так й історії розвитку вітчизняного соціокультурного простору.

Висновки. Розглянувши етапи зародження та формування бальної культури, здійснивши аналіз взаємозв'язку цього соціокультурного феномену з традиціями подорожей, генезою культури та мистецтва, можемо окреслити існування певної спільності та кореляції цих об'єктів нашого дослідження. Отже, бали стають важливою великосвітською подією та спонукою для розвитку багатьох мистецтв: танців, музики, співів, театральних та інших перформативних активностей. А місця організації та проведення балів перетворюються на популярні й знакові. Вони набувають культурологічного сенсу, будучи не лише невід'ємною частиною тогочасного

соціокультурного життя, але й входячи, як важливий елемент, до усної народної творчості, багатьох художніх творів українських поетів та прозаїків. Особливо в XIX – початку XX століття, протягом яких відбувалась трансформація та поширення бальної культури на сливе всі верстви населення, бали з елемента елітарної шляхетської культурної події поступово трансформуються у масові, загальнодоступні культурні та мистецькі явища. При цьому змінюється як церемоніал й етикет, так й естетика, традиції їх проведення.

Бальна культура, будучи багатогранним комплексним соціокультурним явищем, що має в Україні глибоке історичне коріння, в другій половині XIX – на початку XX століття набуває свого найбільшого розвитку, зберігаючи при цьому тісний зв'язок з європейською культурною традицією, мистецтвом та світоглядом. Будучи масовим заходом, що потребував спеціальних підготувань, як з боку організаторів, так й з боку гостей, бали стали тими проявами тогочасного суспільного життя, що можна досліджувати як мультидисциплінарних культурний, художній, мистецьких простір, де синтезуються хореографія, музика, мода, архітектурне середовище, ментально-поведінкові наративи. Тож бали були віддзеркаленням тих мистецьких та культурних трансформацій, що відбувались протягом віків: від класицизму, бароко, романтизму до просвітництва й модерну. Бальна культура органічно розвивалась, підтверджуючи статус вітчизняної культури як органічної складової загальноєвропейських традицій та культури, наповнюючи їх власним смисловим, мистецьким, естетичним змістом.

Література

1. Гоголь М.В. Вибрані твори: в 2-х тт. Т.2. *Мертві душі. Ревізор*. Київ: Дніпро, 1984. 415 с.
2. Грінченко Б. *Словарь української мови*. Томи I–IV. Київ. 1907-1909. 2971 с.
3. Дзюба О. Дозвілля в повсякденному житті козацької старшини (на матеріалах мемуарної літератури першої половини XVIII ст.). *Соціум. Альманах соціальної історії*. 2017. Вип. 13-14. С. 308–326.
4. Курочкін О. Бали-маскаради на теренах Східної Європи. *Матеріали до української етнології*. 2016. № 15. С. 26–34.
5. Павлюк Т. С. Східноєвропейська танцювальна культура XIX ст. – бальна хореографія. *Культура України*. 2012. Вип. 39. С. 198–206.

6. Петровський Л. *Правила для благородних громадських танців*, видані вчителем танцю при Слобідсько-українській гімназії Людовіком Петровським. Харків: Типографія університету, 1825. 145 с.

7. Свербигуз В. Це вам, панно, не Москва – це Батурин. *Україна Молода*. №190. 17.10.2007. URL: <https://www.umoloda.kiev.ua/number/1021/196/36896/> (дата звернення: 12.01.2026).

8. Скробач Б. М. *Литовська історія в біографіях її керівників*. Рогатин : Друкарня ПП Білінський, 2013. 130 с.

9. Словник української мови. У 20-ти томах. Т. 1. А-Б. Київ: Видавництво “Наукова думка” НАН України. 2010. 912 с.

10. Ульяновський В. І. Лжедмитрій I і Україна (політичні аспекти). *Україна і Польща в період феодалізму: Зб. наук. праць*. Київ : Наукова думка, 1991. 81 с.

11. Храбатин Н. Галичина танцює. *Галицький кореспондент*. 18.11.2010. URL: <https://gkpress.if.ua/x3972/> (дата звернення: 12.01.2026).

12. Шиян Л. М. Вишневецький палацовий ансамбль як елемент європейських політичних практик XVIII ст. *Сівричина в історії України*. 2016. Вип. 9. С. 87–91.

13. Юдова-Романова К. В., Раденко Ю. В. Локації проведення балів. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*. Київ, 2015. № 2. С. 120–125.

14. Compan Ch. *Dictionnaire de danse, contenant l'histoire, les règles et les principes de cet art. Avec des réflexions critiques, Et des anecdotes curieuses concernant la danse ancienne et moderne ; le tout tiré des meilleurs auteurs qui ont écrit sur cet Art*. Paris, André-Charles Cailleau. 1787. 395 p. URL: <https://archive.org/details/dictionnairededa00compuoft/page/n17/mode/2up> (дата звернення: 12.01.2026).

15. Harris C. From balls to Bridgerton: a brief history of debutantes and the social season. *The official website for BBC History Magazine and BBC History Revealed*. URL: <https://www.historyextra.com/period/modern/debutante-history-ball-court-queen-charlotte-real-history-fashion/> (дата звернення: 12.01.2026).

References

1. Gogol, M. V. (1984). *Selected Works: in 2 volumes*. Vol. 2. Dead Souls. The Inspector General. Dnipro [in Ukrainian].

2. Hrinchenko, B. (1909). Dictionary of the Ukrainian Language. Volumes I–IV. Kyiv [in Ukrainian].

3. Dziuba, O. (2017). Leisure in the everyday life of a Cossack elder (based on the memoir literature of

the first half of the 18th century). *Socium. Almanac of Social History*, 13–14, 308–326 [in Ukrainian].

4. Kurochkin, O. (2016). Masquerade balls in Eastern Europe. *Materials on Ukrainian Ethnology*, 15, 26–34 [in Ukrainian].

5. Pavliuk, T. (2012). Eastern European dance culture of the 19th century: ballroom choreography. *Culture of Ukraine*, 39, 198–206 [in Ukrainian].

6. Petrovskyi, L. (1825). *Rules for Noble Public Dances, published by Ludovik Petrovskyi, dance teacher at the Sloboda Ukrainian Gymnasium*. Kharkiv [in Ukrainian].

7. Sverbyhuz, V. (2007). This is for you, miss, it is not Moscow, it is Baturyn. *Ukraina Moloda*, 190. <https://www.umoloda.kiev.ua/number/1021/196/36896/> [in Ukrainian].

8. Skrobach, B. M. (2013). Lithuanian history in the biographies of its leaders. Drukarnia PP Bilinskyi [in Ukrainian].

9. Dictionary of the Ukrainian Language. (2010). In 20 volumes. Vol. 1. A-B. Naukova Dumka Publishing House of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

10. Ulianovskyi, V. I. (1991). *Dmitry I and Ukraine (political aspects)*. Ukraine and Poland in the Feudal Period. Naukova dumka [in Ukrainian].

11. Khrabatyn, N. (2010). Galychyna is dancing. *Halytskyi korespondent*. <https://gkpress.if.ua/x3972/> [in Ukrainian].

12. Shyian, L. M. (2016). The Vyshnevetzky Palace Complex as an Element of 18th-Century European Political Practices. *Sivershchyna in the History of Ukraine*, 9, 87–91 [in Ukrainian].

13. Yudova-Romanova, K. V., & Radenko, Y. V. (2015). Places for balls to be held. *Herald of the National Academy of Culture and Arts Management*, 2, 120–125 [in Ukrainian].

14. Compan, Ch. (1787). *Dictionnaire de danse, contenant l'histoire, les règles et les principes de cet art. Avec des réflexions critiques, Et des anecdotes curieuses concernant la danse ancienne et moderne ; le tout tiré des meilleurs auteurs qui ont écrit sur cet Art*. Paris, André-Charles Cailleau. <https://archive.org/details/dictionnairededa00compuoft/page/n17/mode/2up> [in French].

15. Harris, C. (n.d.). From balls to Bridgerton: a brief history of debutantes and the social season. The official website for BBC History Magazine and BBC History Revealed. <https://www.historyextra.com/period/modern/debutante-history-ball-court-queen-charlotte-real-history-fashion/> [in English].

Стаття надійшла до редакції 06.03.2026
Отримано після доопрацювання 10.04.2026
Прийнято до друку 23.04.2026
Опубліковано 26.05.2026

Наукове видання
Scientific publication

ВІСНИК

НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ
КЕРІВНИХ
КАДРІВ
КУЛЬТУРИ
І МИСТЕЦТВ

NATIONAL
ACADEMY OF
MANAGERIAL
STAFF OF
CULTURE
AND ARTS

HERALD

Щоквартальний науковий журнал
Quarterly Journal

2'2026

Редактор *Оксана Бугайова*
Редагування англomовних статей,
анотацій і транслітерації *Ольга Рубчак*
Комп'ютерна верстка *Аріадна Терещенко*

Editor *Oksana Buhaieva*
English-language article editing,
annotations, and transliteration *Olga Rubchak*
Computer layout *Ariadna Tereshchenko*

Адреса редакції:
01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11, каб. 210
наука@dakkkim.edu.ua

Editorial address:
01015, Kyiv, Lavrska St., 9, Bldg. 11, Office 210
наука@dakkkim.edu.ua

Вимоги до публікацій на сайті:

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytut/default/Vymohy_2025.pdf

Publication requirements on the website:

Здано до набору 19.05.2026. Підп. до друку 26.05.2026. Формат 60x84 1/8.
Папір офсетн. № 1. Друк офсетний. Умов. арк. 26,32.
Облік.-вид. арк. 49,6. Наклад 100 прим.